

Autor: Francisco Gómez Díaz

Título: 500 años buscando la centralidad de la bahía de La Habana

Revista Científica de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Arquitectura. CUJAE de La Habana

ISSN: 1815-5898

Número 41 (2). La Habana, mayo-agosto de 2020

Del Reino de Este Mundo / Planificación estratégica

Páginas:85-93. Recibido: 01 mayo 2019. Aprobado: 12 septiembre 2019

Indicios de calidad:

Indexada en: MIAR (2015 ICDS:6.5); Avery Index to Architectural Periodicals, Academic Search Premier, Fuente Académica Plus, Latindex (34/36 criterios cumplidos), Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CECODAL), Base de Datos PERIÓDICA: Índice de Revistas Latinoamericanas de Ciencias, BIBLAT. Índice de Revistas Latinoamericanas de Ciencias, Base de datos SCIELO y DOAJ

Otras bases de datos: Catálogo de Revistas Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo (Alcalá de Henares, 1993), Fondos de Harold B. Lee Library Serials Department de la Brigham Young University en Estados Unidos, Base CUBACIENCIA del Instituto de Ciencia y Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba.

Otros indicios de calidad:

Está presente en más de 450 bibliotecas internacionales de prestigio (WorldCat):

<https://www.worldcat.org/search?q=0258-591X&fq=&dblist=638&start=1&qt=back2results&cookie>

RESUMEN: Cumplidos los 500 años desde su fundación en el Puerto de Carenas, La Habana, capital de Cuba desde 1607, debe replantearse su relación con la bahía para que se convierta en el vertebrador de la ciudad. El artículo analiza la evolución de esta relación a lo largo de cinco siglos, en los que la se fue convirtiendo en un hecho marginal, lugar de vertidos urbanos e industriales, de manera que hace mucho que dejó de oler a mar. A partir de aquí, y sobre algunos estudios realizados, se apuesta por recuperar la bahía como centralidad urbana, en un modelo socialmente equilibrado y medioambientalmente sostenible.

CITAS

1 Cita en Google Scholar

[Chemin de fer électrique dans la banlieue de La Havane: organisation du territoire et changement de paysage depuis 1906](#)

Autora: Isell María Guerrero Bermúdez

Universidad de Évora (Portugal)

DOI: